

DAVLAT HOKIMIYATI TIZIMIDA ROTATSIYA INSTITUTINI QO‘LLASH TARTIBI VA USHBU INSTITUTNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Muxiddinov Zuxriddin Mexriddin o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

muxiddinovzuxriddin1999@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11536859>

Rotatsiya deganda eng avvalo, davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan xodimlarni qonuniy asosda qayta o‘qitish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirish hamda davlat organlari xodimlarining bilim va salohiyatini aniqlash va to‘g‘ri baholash maqsadida xodimlarning lavozimlarini maxsus ishlab chiqilgan dasturlar va reja asosida almashtirib turish, xizmat vazifalarini o‘zgartirish, yangilash va xodimlar tarkibining yangilanishi tushunilishi kerak. Shuningdek, rotatsiya instituti davlat boshqaruv mexanizmining ajralmas va eng muhim tarkibiy qismidir. Shuning uchun ham rotatsiya instituti davlat hokimiyati organlari va tashkilotlarini, boshqaruv organlarini yuqori malakali kadrlar bilan doimiy ravishda ta‘minlab borish, malakali, mas‘uliyatli mutaxassislar zaxirasini shakllantirish kabi ustuvor maqsad va vazifalarga erishish uchun muntazam va izchil ravishda amalga oshirib borilishi lozim. Bu kabi ustuvor maqsad va vazifalarga erishish uchun eng avvalo “davlat fuqarolik xizmati” va “davlat fuqarolik xizmatchisi” kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatiga aniqlik kiritib olish, uning qonuniy asoslarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, rotatsiya institutini amalda keng joriy qilish va qo‘llash uchun eng avvalo, davlat xizmatchisining huquqlari va qonuniy manfaatlarini kafolatlash asoslarini mustahkamlash talab etiladi. Shuningdek, davlat fuqarolik xizmati muayyan kasbiy bilim va ko‘nikmalarga hamda tajribaga ega bo‘lishni talab etadi.

Aynan rotatsiya instituti haqida O‘zbekiston Respublikasi Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi (O‘RQ-788-son 08.08.2022-yil) qonunning 39-moddasida quyidagicha tartib belgilab qo‘yilgan: Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi uning shaxsiy va kasbga oid sifatlarini rivojlantirish, faoliyatining samaradorligini oshirish, rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarning oldini olish maqsadida amalga oshiriladi.

Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi uni egallab turgan davlat fuqarolik xizmati lavozimiga teng bo‘lgan boshqa lavozimga o‘z roziligi bilan o‘tkazish orqali amalga oshiriladi.

Davlat fuqarolik xizmatida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida majburiy ravishda rotatsiya qilinishi lozim bo‘lgan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining ro‘yxati belgilanadi. Ushbu lavozimlarni egallab turgan davlat fuqarolik xizmatchilarining rotatsiyasi ularning roziligisiz amalga oshiriladi.

Quyidagi davlat fuqarolik xizmatchilari rotatsiya qilinmaydi:

- tayyorlash, qayta tayyorlashdan va malaka oshirishdan o'tayotgan;
- homilador ayollar, shuningdek uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollar;
- tibbiy xulosaga asosan o'zlarining yoki ular bilan birga yashovchi oila a'zolari sog'lig'ining holati rotatsiya o'tkazilayotgan davlat fuqarolik xizmati lavozimi bo'yicha xizmat majburiyatlarini amalga oshirish imkoniyatini bermaydiganlar.

Davlat fuqarolik xizmatchisining rotatsiyasi shartlari mehnat shartnomasida nazarda tutiladi.

Davlat fuqarolik xizmatchisi rotatsiya to'g'risidagi qarordan norozi bo'lgan taqdirda yuqori turuvchi davlat organiga yoki maxsus vakolatli davlat organiga yoxud sudga shikoyat qilishga haqli.

Davlat fuqarolik xizmatida rotatsiya qilish tartibi, majburiy ravishda rotatsiya qilinishi lozim bo'lgan davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining ro'yxati, shuningdek rotatsiya qilinadigan lavozimlarda bo'lish muddati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadi"¹.

O'zbekiston Respublikasi davlat organlari va tashkilotlarida xodimlar faoliyatida rotatsiyani qo'llash quyidagi tartiblarda amalga oshiriladi: 1. majburiy tartibdagi rotatsiya 2. rejali tartibda hamda 3. rejadan tashqari tartibda rotatsiya qilish.

Majburiy rotatsiya deyilganda – xodim faoliyat olib borayotgan soha va tashkilotda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida xodimni o'zi egallab turgan lavozimidan kam bo'lmagan lavozimga majburiy tartibda ko'chirib o'tkazilishi tushuniladi. Lekin, yuqorida keltirib o'tganimiz "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunning 39-moddasi 4-qismida keltirib o'tilgan holatlar mavjud bo'lganda yoki pensiya yoshiga yetishiga uch yil yoki undan kam muddat qolgan davlat xizmatchilarini bu tartibda rotatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi.

Rotatsiyani amalga oshirishning rejali tartibi deyilganda esa – maxsus vakolatli davlat organlari va tashkilotlari tomonidan oldindan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan reja asosida xodimning roziligi asosida, kamida u egallab turgan lavozimga teng yoki yuqori lavozimga ko'chirib o'tkazilishidir.

Bu kabi rotatsiya jarayonlarini amalga oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad va vazifalar sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin: korrupsiyaviy holatlarning oldini olish; xodimlarda shaxsiy va kasbga oid bo'lgan sifat va xususiyatlarni yanada oshirish; davlat organi va tashkilotlari faoliyatining samaradorligini oshirish; rahbar xodimlar zaxirasini shakllantirish va xodimlarning bilim va salohiyatidan samarali foydalanish kabi maqsadlarda amalga oshiriladi. Rotatsiya jarayonini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan asosiy davlat organlari sifatida 2019-yildagi PF-

¹ O'zbekiston Respublikasi Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-6145972>

5843-son qarori asosida tashkil etilgan Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi², inson resurslarini boshqarish bo‘linmalari hamda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalarini aytib keltirib o‘tishimiz mumkin. Muayyan soha va tarmoq bo‘yicha davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat olib borayotgan davlat xizmatchilari har besh yilda majburiy rotatsiya qilinishi lozim. Aynan Prezident huzuridagi Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi davlat xizmatlaridagi majburiy rotatsiya qilinishi kerak bo‘lgan muayyan lavozimlar tahlilini olib boradi. Davlat organlari ham bu jarayonda o‘zlari tashabbus ko‘rsatib majburiy rotatsiya qilinishi lozim bo‘lgan xodimlarning ro‘yxatini tuzadi va eng kamida rotatsiya jarayoni amalga oshirilishidan 3 oy oldin Prezident Adminstratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga kiritishi kerak bo‘ladi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi korrupsiyaviy holatlar ro‘y berish ehtimoli yuqori bo‘lgan lavozimlar ro‘yxatini shakllantiradi va doimiy ravishda yangilab boradi. Xodimlarni rejali va rejadan tashqari tartibda rotatsiya qilish haqidagi qaror xodimlar faoliyat olib borayotgan davlat tashkiloti yoki organi rahbari tomonidan qabul qilinadi. Ammo ushbu tartibda rotatsiya jarayonlarini amalga oshirish uchun xodim oxirgi doimiy faoliyat olib borayotgan lavozimida kamida 3 yil ishlagan bo‘lishi lozim.

REFERNCES

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/uz/docs/-6445145>
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi 788-son qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 5843-son farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/docs/-4549998>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida kadrlar siyosati va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 5843-son farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/docs/-4549998>

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 4947-son farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti - <https://lex.uz/docs/-3107036>